

Análisis del comportamiento de los resultados de torque de equipos Switchboard de baja tensión en una empresa manufacturera

H. Dorantes Benavidez ^{1*}, M. A. Acosta Mendizaba², F. de J. Dorantes Benavidez³ V. I. Jiménez Jarquin⁴ B. S. López Razo⁵

¹ División de Investigación y Posgrado, ²División de Investigación y Posgrado, ³División de Ingeniería industrial, ⁴División de Investigación y Posgrado, ⁵División de Administración industrial
^{1,2,3,4,5}Tecnológico Nacional de México (TESOEM)
Paraje San Isidro s/n Barrio de Tecamachalco, La Paz C.P.56400, Estado de México, México.

¹humberto_ing11@yahoo.com.mx

² domila1631gmail.com

³ing_fe_li_pe@hotmail.com

⁴valentinjimenezjarquin@hotmail.com

⁵b.samuellopez7@gmail.com

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

En la línea de producción de tableros Switchboard en Schneider Electric México se tiene el área de pruebas finales en donde se realizan muestras de toque a 10 tornillos aleatoriamente en el ensamble del bus principal por cada bahía o sección. Esto se comenzó a realizar a partir del mes de febrero del año 2020, sin embargo y, aunque los valores son registrados en una base de datos simple como Excel no se había analizado el comportamiento de las muestras de la línea de producción mucho menos definir en donde y como se estaba presentando algún tipo de variabilidad en el proceso. Con la ayuda de las gráficas de control X y R se logra presentar este comportamiento en datos e información que ayuda a la implementación de un control.

Palabras clave: Torque, Gráficos de control X y R, Analisis.

Abstract

In the production assembly line of Low Voltage Switchboards in Schneider Electric Mexico, there is a stage in which final operation tests are performed by quality area including a mechanical inspection to check the correct tighten in 10 random bolts for main bus per bay or also called section. This check up was launched in february 2020, nevertheless and although the values have been recorded in a simple data base such as excel, no analysis had been carried out to know how the samples behaved and where quality could implement a control to have the correct behaviour and how to know if there is a variable to interrupt the correct assembly process. With the X and R control graphic statistic was possible to establish a behaviour enough to implement a control and a check sheet indication.

Keywords: Torque, X and R control chart, analysis

Introducción

En México existen muchas organizaciones que representan un alto porcentaje de la economía nacional, muchas de ellas están en el rango de empresas u organizaciones transnacionales ya que tienen sedes de la misma gama o línea de productos en muchos países del mundo, por citar algunas tenemos Kimberly-Clark, Siemens, Johnson Control etc...., todas estas organizaciones tienen trabajando constantemente su departamento de control de calidad para asegurar que el producto o productos estén siendo producidos y saliendo al mercado o directamente con el cliente que lo ha solicitado con los más altos estándares de calidad y/o con las cualidades y características que el cliente ha solicitado de forma directa.

Actualmente las organizaciones se encuentran ante la inminente necesidad de dar respuesta y adaptarse a un entorno heterogéneo, dinámico e impredecible en el que convergen exigencias locales y globales orientadas a mayores niveles de calidad, por lo cual deben enfocarse cada vez más en la mejora de sus productos y procesos para garantizar la satisfacción de sus clientes y ser cada día más competitivos acorde a las demandas de los consumidores [6].

Por lo antes mencionado las empresas tienen la obligación, si es que quieren seguir al margen de la competencia actual, de seguir escudándose con el área de aseguramiento de calidad y mejora continua y con las herramientas que se crearon para dicho fin, como son el PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA para llevar a cabo los análisis y mejoras continuas de sus procesos. [2]

Bajo este contexto, surge la necesidad de realizar un análisis de comportamiento en la línea de producción de tableros eléctricos en la empresa Schneider Electric México. Actualmente en dicha empresa se tienen 2 plantas que maquilan equipo eléctrico pesado, entiéndase por esto a equipos que se instalan en lugares donde se maquilan grandes materiales y/o bienes de consumo importantes, por ejemplo, en minas, refinerías, complejos de hospitales, plataformas marinas etc., en una de ellas se construyen aproximadamente 10 tipos diferentes de equipos en media tensión, equipos que van de los 4160 volts de operación hasta los 27000 volts. En la segunda planta se maquilan más de 15 productos diferentes que van desde los 127 volts hasta los 480 Volts de operación, todo en Corriente Alterna (CA) [7].

En esta planta se construyen los equipos tipo switchboard los cuales son equipos compartimentados (divididos) entre los cubículos de control y el circuito de fuerza o mejor conocido en el ámbito profesional eléctrico como bus principal.

Fuente: Instruction Bulletin POWER-ZONE 4 Installation.

Figura 1. Vista frontal y Posterior del tablero PZ4.

Aseguramiento de calidad tienen una actividad extra la cual consiste en realizar las pruebas funcionales finales de lo maquilado por la línea de ensamble y en combinación con aseguramiento de calidad debería de presentar las herramientas necesarias constantemente para determinar y como su nombre lo dice asegurar la calidad.

Metodología

El presente trabajo se estructuró en 4 secciones que nos llevaron a la determinación de las conclusiones. En el primer apartado se presenta que es un torque y de su importancia de este en una conexión eléctrica, el segundo punto nos habla de la herramienta de calidad que se utilizó como medio de análisis, en el tercero se describe la problemática de la línea de producción y en específico en el sub-ensamble el cual es objeto de estudio, para el cuarto punto se habla de cómo se recolectaron los datos como se presentaron a la área gerencial de aseguramiento de calidad y cuáles fueron los resultados y lo que se propuso derivado del análisis.

Torque

El torque puede entenderse como el momento de fuerza o momento dinámico. Se trata de una magnitud vectorial que se obtiene a partir del punto de aplicación de la fuerza. La misma está constituida por el producto vectorial (el vector ortogonal que surge tras una operación binaria entre un par de vectores de un espacio euclídeo de tres dimensiones).

En este sentido, el torque hace que se produzca un giro sobre el cuerpo que lo recibe. La magnitud resultante propia de aquellos elementos donde se aplica torsión o flexión, como una viga o el eje de una máquina. El momento de fuerza puede expresarse a través de la unidad newton-metro, libra-pie, libra pulgada [5].

Fuente: <http://136.145.236.36/isdweb/Curso-fisica/pres3011-13.pdf>

Figura 2. Representación del torque.

El par de apriete es la fuerza que se debe ejercer para apretar un tornillo o una tuerca en algún ensamble de dos metales o metales con algún otro material del de otra constitución que no sea metal como baquelita, plástico o resina. Para realizar esta acción se usan llaves dinamométricas llamadas también Torquímetros de caratula o de click, de forma general estos instrumentos cuentan con un resorte ajustable dependiendo de la fuerza que se le dé y el ajuste del torquímetro será la acción de fuerza máxima que hará la persona que desee apretar dicho tornillo.

El par de apriete para cada tornillo de cualquier equipo mecánico o eléctrico está determinado por el fabricante con base en los estudios de ingeniería del producto y experimentación de los mismos con el fin de determinar el punto exacto en el cual la sujeción de las piezas será lo suficientemente rígido para tolerar esfuerzos y lo suficientemente suave para no apretar y deformar o “degollar” la tornillería del ensamble [8].

En este punto y retomando el tema de la construcción de los equipos en de baja tensión de la empresa manufacturera Schneider Electric, la importancia de aplicar el torque en las uniones de cobre que conducen electricidad y que por el pasan cientos de amperes es debido a que una vez que fluye la diferencia de potencial y teniendo circulación de corriente las dos conexiones deben de estar firmemente unidas para evitar que las pérdidas por efecto joule sean las menores teniendo la más alta eficiencia de conducción de energía eléctrica, si existiese un par de apriete insuficiente o fuera de rango determinado por ingeniería del producto tiende a generarse una alta temperatura que puede ser incrementada debido a la vibración constante de la fuerza térmica llegando al grado de

colapsar la pobre conexión que teníamos y suscitando una falla eléctrica con la que hará que se paren las maquinas debido a la protección por sobre corriente o alta temperatura propia del tablero en el cual se está alimentando con dicha diferencia de potencial

descrita anteriormente, esto provocará que se paren las actividades y que se someta la investigación correspondiente por esta falla.

La figura 3, muestra una conexión entre dos cobres del bus principal el cual debe de ser conectado con tornillos $\frac{1}{2}$ -13 y estos deben ser "torqueados" de 60 a 70 libras-pie para evitar un calentamiento debido al paso de la corriente eléctrica [9].

Fuente: Manual de usuario de Tablero de fuerza tipo Master Clad.

Figura 3. Vista típica de una conexión entre dos cobres.

Control Estadístico del Proceso

También conocido como Statistic Process Control (SPC) constituye una herramienta esencial para el seguimiento de las diversas fases de un proceso mediante el tratamiento estadístico de los datos recopilados, con el objeto de reducir la variabilidad y control para mejorar dicho proceso. El SPC permitirá abordar los dos problemas clave que se presentan en la implementación de los procesos: la mejora y el control de la calidad obtenida. Para ello se haría uso de la herramienta basada en el control estadístico de la variabilidad; los gráficos de control, los cuales tratan de representar la variabilidad de las características de calidad dentro de los límites correspondientes.

La estadística permite establecer las leyes que caracterizan un suceso, su análisis y descripción y, también prever su evolución y futuro comportamiento [1]. El proceso es la combinación de gente, equipo, materiales, métodos, mediciones y medio ambiente que produce una salida. Un proceso de control es aquel cuyo comportamiento con respecto a variaciones es estable en el tiempo.

Las gráficas de control se utilizan en la industria como técnica de diagnósticos para supervisar procesos de producción e identificar inestabilidad y circunstancias anormales. Una gráfica de control es una comparación gráfica de los datos de desempeño de proceso con los "límites de control estadístico" calculados, dibujados como rectas limitantes sobre la gráfica. Los datos de desempeño de proceso por lo general consisten en grupos de mediciones que vienen de la secuencia normal de producción y preservan el orden de los datos. Las gráficas de control constituyen un mecanismo para detectar situaciones donde las causas asignables pueden estar afectando de manera adversa la calidad de un producto. Cuando una gráfica indica una situación fuera de control, se puede iniciar una investigación para identificar causas y tomar medidas correctivas. Nos permiten determinar cuándo deben emprenderse acciones para ajustar un proceso que ha sido afectado por una causa especial. Nos dicen cuando dejar que un proceso trabaje por sí mismo, y no malinterpretar las variaciones debidas a causas comunes [3].

Las causas especiales se deben contrarrestar con acciones correctivas. Las causas comunes son el centro de atención de las actividades permanentes para mejorar el proceso. Las variaciones del proceso se pueden rastrear por dos tipos de causas:

- 1) Común o (aleatoria), que es inherente al proceso
- 2) Especial (o atribuible), que causa una variación excesiva.

El objetivo de una gráfica control no es lograr un estado de control estadístico como un fin, sino reducir la variación. Un elemento básico de las gráficas de control es que las muestras del proceso de interés se han seleccionado a lo largo de una secuencia de puntos en el tiempo. Dependiendo de la etapa del proceso bajo investigación, se seleccionará la estadística más adecuada. Además de los puntos trazados la gráfica tiene una línea central y dos límites de control.

Si todos los puntos de la gráfica se encuentran entre los dos límites de control se considera que el proceso está controlado. Una señal fuera de control aparece cuando un punto trazado cae fuera de los límites, lo cual se atribuye a alguna causa asignable y entonces comienza la búsqueda de tales causas [4].

Problemática y planteamiento del problema.

Para contextualizar el problema el cual fue objeto de estudio se definirá primero de forma breve el flujo de la línea de ensamble desde que se reciben los materiales hasta que se reporta el equipo a la parte de pruebas operacionales finales. Dentro de la línea de producción de Switchboards con nombre PZ4 se comienza con en la estación 1 y termina en la estación 6, en esta se finiquitan los detalles de la orden de trabajo y físicamente es reportado a pruebas finales en donde se involucra también aseguramiento de calidad.

En la estación 4 se ensamblan los cobres del bus principal donde cada operador con la designación de ensamblador coloca los cobres y une las diferentes trayectorias mediante conectores de cobre que inmediatamente deben ser sujetados mecánicamente con tornillería de acero inoxidable grado 5, véase figura 1, es en esta estación donde se les da el apriete con la herramienta dinamométrica ajustando el valor especificado por ingeniería del producto, posteriormente se marca transversalmente con marcador negro indeleble para considerar que este ha sido apretado (torqueado). Para el tipo de conexión eléctrica el fabricante marca un rango de valores de apriete de 60 a 70 libras-pie, ver figura 3.

Después sigue el tablero su proceso por las estaciones restantes. Una vez en el área de pruebas operacionales finales el operador especializado en pruebas realiza una inspección de 6 a 10 tornillos por cada bahía del tablero, dichas cantidades dependen de la cantidad de cobre y la forma de las trayectorias con que cuente cada orden. Estos datos son escritos en un formato en papel mismo que está incluido en el formato de resultados de pruebas. El problema radica en que solo se quedan en papel los resultados y no se hace ningún análisis o seguimiento de forma constante para saber si el proceso de apriete de conexiones está bajo control tal como nos marca la teoría SPC.

Bajo esta necesidad se decide a tomar la herramienta del SPC las gráficas de control X-R para poder presentar a los directivos del área de aseguramiento de calidad los resultados y el comportamiento a lo largo de 4 meses del año 2020.

Recopilación de datos, uso de la herramienta y presentación de resultados.

Como en todo análisis estadístico, el primer reto es la recopilación y limpieza de datos, para empezar solo se tenían los datos directamente de la hoja del formato de la gente de pruebas finales, entonces se utiliza el software más común Excel, y se vacían en los valores obtenidos de cada uno de los tableros y secciones o bahías de los 4 meses que se tenía información, se comenzó a implementar en febrero hasta mayo del 2020 sin ningún tipo de análisis de comportamiento.

Finalmente se obtienen los datos completos y se presentación con edición amigable ya que estos resultados deben ser muy rápidos de digerir ya que es lo que busca la gente en jefaturas.

En la figura 8, se muestran los datos en tabla recopilados del mes de febrero y así mismo se realizó para los tres meses siguientes. Dicha tabla describe lo siguiente.

- 1) Fecha de liberación; es el día en que calidad aprueba la liberación del tablero.
- 2) Siglas con las que se denota la referencia de cada tablero ejemplo R5B07501.
- 3) Numero de secciones o bahías con las que contaba la orden.
- 4) Numero de datos tomados por el operador en libras pie por cada sección.
- 5) Limite de control inferior.
- 6) Media
- 7) Gran media.
- 8) Limite de control superior.

Parala obtención del límite de control superior e inferior no es necesario realizar el análisis matemático ya que la especificación propia del fabricante nos dicta que estos están entre 60 y 70 libras pie. Lo que se obtienen una vez teniendo los datos en cada uno de los meses es la media por sección de cada equipo y finalmente la gran media de todos los datos. Una vez con esta información se utiliza el software Minitab 17 para tener las gráficas de control X y finalmente ver el comportamiento de los valores de todas las ordenes que entraron en el mes de febrero, marzo, abril y mayo, teniéndose los siguientes resultados.

Fuente: Creación propia, softwareMinitab17

Figura 4. Grafica de control X, Torques Febrero

Fuente: Creación propia, softwareMinitab17.

Figura 5. Grafica de control X, Torques Marzo

Para el mes de marzo figura 5, se tuvo un comportamiento errático y con resultados fuera de especificación con 29 de 82 medias dentro de límites, esto es solo el 25% de los aprietes realizados fueron correctamente hechos por la gente de la línea de ensamble. Abril tuvo 38 dentro de límites de 89, y mayo 7 de 9 dentro de límites, más del 75% dentro pero aun así deficiente para la criticidad que representa.

Fuente: Creación propia, softwareMinitab17.

Figura 6. Grafica de control X, Torques Abril

Fuente: Creación propia, softwareMinitab17.

Figura 7. Grafica de control X, Torques Mayo

Fecha de liberación	Orden	Sección	Muestra												LCL	MEDIA	GRAN MEDIA	UCL				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8		
16-Feb	R4L12801	1	3	60	61	61	50	70	61									60	60.5	61.304	70	
			2	60	55	60	60	60	60	57									60	58.6667	61.304	70
		2	1	70	68	70	60	40	60	68	60	60							60	61.4444	61.304	70
			2	80	60	60	65	68	70	60									60	63.2857	61.304	70
			3	80	65	70	80	20	60	88									60	60.4286	61.304	70
4	50	50	50	50	60	60	60	60	60							60	55.5556	61.304	70			
5	60	60	40	50	60	60	60	60	60							60	56.8889	61.304	70			
17-Feb	R4L03301	6	60	70	60	60	70	60	60	70	60						60	63.3333	61.304	70		
		1	65	70	67	69	70	69										60	69.3333	61.304	70	
22-Feb	R4L12301	2	70	69	70	69	66	69									60	68.8333	61.304	70		
		3	70	69	70	70	70	69										60	69.6667	61.304	70	
25-Feb	R4L12802	1	80	60	60	68	65	80	60	70							60	62.875	61.304	70		
		2	50	50	60	80	40	40	60	60							60	53.5	61.304	70		
25-Feb	R4L12802	3	60	60	60	60	60	60	70	60							60	61.25	61.304	70		
		1	40	39	42	40	42	41										60	40.8889	61.304	70	
25-Feb	R4L10300	2	40	38	40	39	40	41									60	39.6667	61.304	70		
		1	55	60	54	56	40	60	60	60	56							60	57.8889	61.304	70	
		2	60	59	60	55	60	60	60	60	60							60	59.3333	61.304	70	
		3	60	55	50	56	58	59	40	55	54							60	56.1556	61.304	70	
		4	43	60	60	60	66	68	70	60	68							60	61.1111	61.304	70	
		5	50	40	50	40	60	60	70	60	55							60	49.4444	61.304	70	
		6	55	60	62	59	58	63	55									60	58.8571	61.304	70	
		7	50	65	60	58	70	75	80	60	75							60	65.8889	61.304	70	
		8	32	60	50	75	80	65	55	70	80							60	63	61.304	70	
		9	80	60	90	120	60	80	70	60	50							60	74.4444	61.304	70	
		10	60	65	67	80	60	60	70	80	80							60	68	61.304	70	
		11	80	70	90	100	70	85	60	120	110							60	87.2222	61.304	70	
12	90	70	60	70	80	90	60	60	60							60	71.1111	61.304	70			

Fuente: Creación propia, softwareMinitab17.

Figura 8. Ejemplo de la base de datos de febrero 2020.

Trabajo a futuro

Con dichos resultados se busca el entrenamiento y homologación de los criterios en la parte de ensamble y en la parte de calidad pruebas finales, se necesita hacer nuevamente el estudio y análisis des pues de haber concluido el entrenamiento.

Es sorprendente como un proceso se puede salir de control en una empresa de una alta envergadura siendo tan crítico y siempre seguido el requerimiento mecánico eléctrico de un valor de torque en una conexión de dos conductores por los cuales fluirá la corriente eléctrica que estará alimentando a un complejo que puede ser muy importante como lo puede ser salas de hospitales que si bien esos edificios tienen todo sistema de respaldo, no puede haber una falla crítica de un proceso que se piensa y se planea tener bajo control.

Conclusiones

Después de los datos obtenidos, se realiza una auditoría interna a las personas que intervienen en el montaje, ensamble y apriete de los cobres del bus principal del equipo, todos conocen los rangos en los que debe darse el par de apriete, sin embargo se realiza una práctica con ellos mismos y se notan desviaciones al momento de realizar los movimientos físicos para llevar a cabo el ejercicio, esto quiere decir que algunos dan el apriete muy rápido y eso cause que se llegue al valor en el torquímetro sin antes haber llegado al valor físicamente. Se analizan las hojas de calibración del equipo y estos se presentan con resultados satisfactorios.

Se hace el mismo ejercicio con los técnicos en pruebas ya que son otro grupo aparte de las personas que trabajan en el ensamble, el resultado es de igual forma que muchos de ellos conocen los límites inferiores y superiores en los cuales deben estar el apriete de la tornillería, sin embargo muchos de ellos realizan el torque sin una contra llave y otros con contra llave, esto está causando una desviación en los resultados que ellos mismos colocan en las hojas de inspección de cada uno de los tableros que analizan.

Agradecimientos

Gracias por sus aportaciones y comentarios a los revisores de este artículo.

Referencias

- [1] C. A. Iuís, *Gestión integral de la Calidad*, Barcelona: Profit, 2010.
- [2] G. Michael I, D. Rowlands, P. Mark y M. John, *The Lean Six Sigma Pocket*, United States: McGraw-Hill, 2005.
- [3] D. C. Montgomery y G. C. Runger, *Probabilidad y Estadística aplicadas a la ingeniería*, México: Limusa Wiley, 2003.
- [4] B. Adrian, «spcgroup,» 11 Octubre 2019. [En línea]. Available: <https://spcgroup.com.mx/6-herramientas-de-core-tools/>. [Último acceso: 2 Agosto 2020].
- [5] B. Adrian, «spcgroup,» 11 Octubre 2019. [En línea]. Available: <https://spcgroup.com.mx/6-herramientas-de-core-tools/>. [Último acceso: 2 Agosto 2020].
- [6] J. Yáñez y R. Yáñez, «Auditorías, Mejora Continua y Normas ISO: factores clave para la evolución de las,» *Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias*, vol. III, nº 9, pp. 83-84, 2012.
- [7] P. R. Alberto I y F. Jesús Rodríguez, «Control estadístico de la calidad de un servicio mediante Gráficas X y R,» *Política y Cultura*, vol. II, nº 32, pp. 151-169, 2009.
- [8] Power-Zone™ 4 Arc Resistant Switchgear Tablero de fuerza, 2018.
- [9] D. Summers, *Administración de la Calidad*, México: Prentice Hall, 2006.